

АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА НАПОЛЕОНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10794187>

Абдусалямова Шахида Камилжановна

*старший преподаватель, кафедра промышленного дизайна,
Ташкентский государственный технический университет им. Ислама
Каримова, г Ташкент, Республика Узбекистан*

Орипова Дилафруз Хасан кизи

*студентка, кафедра промышленного дизайна, Ташкентский
государственный технический университет им. Ислама Каримова, г
Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: *В данной статье рассматривается влияние Великой французской революции на французскую архитектуру, а также приводятся примеры архитектурных стилей и направлений того периода и примеры сооружений, отражающих политические изменения в обществе.*

Ключевые слова: *Великая французская революция, революция, якобинцы, буржуазная революция, дворянство.*

Великая Французская революция (1789-99) — революция в истории Франции, положившая конец самодержавию и открывшая путь новому общественному развитию. 5 мая 1789 года король Людовик XVI созвал заседание Генеральных штатов (парламента). Депутаты 3-го класса объявили себя Национальным собранием 17 июня, а Учредительным собранием 9 июля. Попытки распустить собрание вызвали народное восстание. 14 июля началось штурм Бастилии. Это было началом Великой Французской революции. В августе была принята Декларация прав человека и гражданина. В результате восстания 10 августа 1792 года под руководством Парижской Коммуны монархия была свергнута. Политическое руководство перешло в руки жирондистов — представителей крупных торгово-промышленных собственников. Якобинцы, выступавшие за углубление революции, выступили против жирондистов. В январе 1793 года по приговору Конвента (высшего законодательного и исполнительного органа) король Людовик XVI был обвинен в государственной измене и казнен. В результате восстания 31 мая — 2 июня 1793 была установлена якобинская диктатура. Якобинское правительство мобилизовало народ и обеспечило ему победу над армией европейских монархических государств (Пруссии, Австрии и др.),

вторгшихся во Францию. Однако массовый террор, развязанный якобинцами, сузил их социальную базу и привел к их поражению. 1794

Термидор (Основание Французской Республики 11 месяцев по календарю) положили конец якобинской диктатуре. Власть сосредоточилась в руках крупных собственников. Директория (с апреля 1795 по ноябрь 1799 года французское правительство) установила свою систему. Государственный переворот, организованный 18 брюмера 1799, положил конец Французской революции. Буржуазная революция во Франции завершилась. «СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО!» идеи оказали значительное влияние на дальнейшее развитие народов всего мира. Кроме того, история революции стала великим уроком для многих народов. Ее порочное подбрюшье, а также использование террора как средства решения всех проблем стали мрачной реальностью, вызванной революцией.

Рис.1 Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830. Лувр

До революции

Накануне революции население Франции составляло около 26 миллионов человек. Население делилось на три части: духовенство, дворянство и низший класс (tiers état). В то время как низший класс, составлявший большинство населения, платил основные налоги, два других класса пользовались многими привилегиями и жили, не платя налогов.

Представители низшего класса не имеют прав в жизни страны не было К этому времени французская экономика находилась на грани глубокого кризиса, казна страны была истощена участием Франции в американской войне за независимость. В таких обстоятельствах король Людовик XVI решил повысить налоги.

Начало революции

Для этого 5 мая 1789 года генерал созвал Штаты. Генеральные штаты представляли собой большое собрание, похожее на парламент, в которое входили представители трех классов населения. Целью было повышение налогов. Третий слой, основной налогоплательщик, выразил протест против этого и сформировал Национальное собрание. Под лозунгами «Свобода, Равенство, Братство» народ вышел 14 июля на улицы и занял Бастилию — символ абсолютной монархии во Франции.

Это был знак того, что неограниченная власть короля подходит к концу. Третий слой, до сих пор не имевший никаких прав, стал главной силой революции.

4 августа 1789 г. феодальный строй и привилегии были отменены. Король потерял неограниченную власть, привилегии дворян были отменены. 26 августа была объявлена Декларация прав человека и гражданина. В этом документе все люди были объявлены равными и свободными.

Тем не менее, король не был сразу удален с политической сцены. В нем осталась только исполнительная власть. Страна теперь стала конституционной монархией. Однако эта монархия просуществовала недолго.

Первая Республика

Перед казнью короля, в сентябре 1792 года, Франция впервые в истории была объявлена республикой. Самой выдающейся фигурой республики, несомненно, был Максимилиан Робеспьер.

Годы правления Робеспьера вошли в историю Франции под названием «Большой террор». Это потому, что он безжалостен по отношению к своим противникам. Но сам он был казнен на гильотине 28 июля 1794 года на площади Революции в Париже.

Рис.3. Максимилиан Робеспьер

Республика была молодой. Монархисты еще не отказались от своих претензий на правительство. Республика вынуждена была с ними

бороться. Наполеон Бонапарт, молодой генерал, проявивший себя в такой борьбе, захватил власть 9 ноября 1799 года, осуществив государственный переворот.

Таким образом, революция, вошедшая в историю под названием Великой Французской революции, подошла к концу. В 1804 году Наполеон провозгласил себя императором в Соборе Парижской Богоматери. Республика уступила место империи. В истории Франции началась новая эра.

Вторая и Третья республики

Провозгласив себя императором, Наполеон быстро начал завоевательные кампании. Но после поражения под Бородино в 1812 году Наполеон, не сумев прийти в себя, направил против него армию Соединенных Штатов. Не смог устоять в результате сначала до острова Эльбы, а затем и до Святого Его сослали на остров Елены, где он умер от болезни.

Рис.4. Наполеон I Бонапарт

Людовик XVIII взошел на престол и объявил о восстановлении монархии. Карл X, взошедший на престол после него, был свергнут народом.

В 1830 году его сменил Луи-Филипп. В 1848 году племянник Наполеона Луи-Наполеон Бонапарт положил конец режиму Луи-Филиппа, объявил об образовании Второй республики и был избран президентом этой республики.

Но позже он провозгласил себя императором под именем Наполеона III. 1870 г. Франция свергнута с престола. После поражения в Прусской войне

Рис.5. Наполеон III

В том же году во Франции была провозглашена Третья республика. Эта республика просуществовала до 1940 года. Луи-Наполеон Бонапарт вошел в историю Франции как единственный президент Второй республики, первый глава государства, избранный всеобщим голосованием, первый президент Французской республики и последний монарх после восстановления монархии в 1852 году.

В заключение можно сказать, что в результате Французской революции во Франции была введена новая система управления, в обществе были отменены социальное расслоение и привилегии, осуществлены экономические преобразования. Французы вошли с военной силой в Италию и другие страны и ввели там новый режим. Это изменило всю Европу, а через Европу и весь мир.

Эти изменения стимулировали объединение французской экономики. Экономическая позиция правительства также стала более либеральной, чем раньше: торговые организации получили больше свободы.

Революция оказала влияние не только на жизнь Франции, но и на жизнь других стран. На протяжении многих лет французская мода царила в России, Османской империи, Иране и других странах Европы. В результате сегодня во всем мире используются такие единицы, как метры и килограммы, в большинстве стран мира действует республиканская система, а в мировых языках есть много французских слов и терминов.

Активисты младотурецкого движения, свергнувшего Османскую империю, сформировали свои идеи под влиянием Французской революции. Джадидистское движение в России находилось под их влиянием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. I.V. Dmitrieva SAN'AT TARIXI (1-qism) Учебная поссоба // Toshkent -2020. С. 1-204
2. Рахманов Ж.М. Дизайн и интеграционное развитие общественного транспортного средства // Academy. 2020. №12 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dizayn-i-integratsionnoe-razvitiyeobschestvennogo-transportnogo-sredstva>.
3. Рахманов Ж.М. Концепция развития рекламного искусства // Наука, образование и культура. 2020. №6 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-razvitiya-reklamnogo>.
4. Абдусалямова Ш. К. Национальные куклы в Узбекистане //Наука, образование и культура. – 2019. – №. 6 (40). – С. 83-85.
5. Kamiljanovna A. S. Corrugation and its Application in Furniture Design //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 123-128.
6. Абдусалямова Ш. К. История развития газовых и электрических плит в хх веке //Наука, образование и культура. – 2021. – №. 3 (58). – С. 6668.
7. Абдусалямова Ш. К. Дизайн плиты и вытяжки для современного интерьера //Наука, образование и культура. – 2020. – №. 5 (49). – С. 67-69.
8. Абдусалямова Ш. К. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ПЛИТ //Наука, образование и культура. – 2021. – №. 2 (57). – С. 41-43.
9. Абдусалямова Ш. К. История игрушки //Наука, образование и культура. – 2019. – №. 6 (40). – С. 80-82.